

И.И. ПРОСТАКОВ

**Особенности функционирования рынков ценных бумаг
в условиях цифровизации (на примере США и России)***

Аннотация. В статье предпринята попытка сопоставить различные подходы в сфере регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынках ценных бумаг США и России. Основываясь на современных нормативно-правовых актах, данных биржевой статистики и отраслевых аналитических отчетах, в работе продемонстрировано, что американская модель за период 2021—2026 гг. прошла путь от правоприменения на основе «Теста Хоуи» к кодификации регулирования в «GENIUS Act» и «CLARITY Act» (2025 г.) и совместной интерпретации Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) с Комиссией по торговле товарными фьючерсами от 17 марта 2026 г. В России соответствующая нормативная база продолжает формироваться: например, в марте 2026 г. подготовлен проект федерального закона, предусматривающий интеграцию ЦФА в биржевую инфраструктуру.

Ключевые слова: управление рисками, рынок ценных бумаг, цифровые финансовые активы, токенизация, блокчейн.

Abstract. The article attempts to compare the various approaches to regulating digital financial assets (DFAs) in the US and Russian securities markets. Drawing on current regulatory frameworks, exchange statistics, and industry analytical reports, the paper demonstrates that the US model has evolved over the period 2021—2026, from enforcement based on the «Howey Test» to the codification of regulation in the «GENIUS Act» and «CLARITY Act» (2025) and the joint interpretation of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission of March 17, 2026. In Russia, the relevant regulatory framework continues to evolve: a draft federal law providing for the integration of DFAs into exchange infrastructure was prepared in March 2026.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Протаков И.И. Особенности функционирования рынков ценных бумаг в условиях цифровизации (на примере США и России) // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 117—127. DOI:

Keywords: risk management, securities market, digital financial assets, tokenization, blockchain.

УДК 330
ББК 65

Цифровая трансформация финансовых рынков воздействует как на саму природу ценных бумаг, так и меняет инфраструктуру их обращения, а значит, требует пересмотра устоявшихся регуляторных подходов. Опыт США 2025—2026 гг. в этом смысле показателен, поскольку он демонстрирует массив институциональных решений, принятых непосредственно в ходе адаптации регулятора к цифровизации рынка. Россия тоже успешно развивается в данном направлении. После принятия в 2020 г. федерального закона о ЦФА [6] российский бизнес старается разворачивать собственные блокчейн-сети, а Банк России параллельно продвигает проект цифрового рубля. Под цифровизацией рынка ценных бумаг в настоящей работе понимается внедрение технологий распределенного реестра и алгоритмической торговли, в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ) в процессы эмиссии, учета и обращения, а также расчетов по финансовым инструментам. Ключевой элемент этой деятельности сводится к явлению токенизации, когда выпуск цифрового аналога «токена» удостоверяет права на актив и обращается в блокчейн-среде.

Однако следует подчеркнуть, что правовой статус цифровых активов до сих пор окончательно не закреплён ни в одной из рассматриваемых юрисдикций, а темпы развития рынка ценных бумаг заметно опережают скорость разработки и принятия национальных законодательных актов, регулирующих цифровые финансовые активы в США и в России. Поэтому представляется актуальным сопоставить эволюцию регуляторной среды ЦФА в этих двух странах, определив этапы становления американской системы управления цифровыми активами и охарактеризовав действующую российскую модель.

В современных условиях основной вопрос регулирования рынка ценных бумаг сводится к совершенствованию правовой базы новых цифровых инструментов. В США главным критерием отнесения актива к ценным бумагам исторически остается «Тест Хоуи»,

сформулированный Верховным судом еще в 1946 г. при участии Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ, SEC). Согласно данному документу, актив признается инвестиционным контрактом, если налицо вложение средств в общее предприятие с ожиданием прибыли преимущественно за счет усилий третьих лиц. Применение данного положения к цифровым активам долго порождало правовую неопределенность, но в марте 2026 г. КЦББ и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выпустили совместный документ, в котором токенизированные ценные бумаги были определены как финансовые инструменты, подпадающие под федеральные законы о ценных бумагах, но выпускаемые или учитываемые с использованием одного или нескольких блокчейнов [14].

В современных источниках можно встретить материалы по самому широкому кругу вопросов в данной сфере: от общей правовой неопределенности до эмпирических оценок регуляторных действий. Например, В. Брож на выборке из более 200 правоприменительных действий КЦББ в период 2019—2023 гг. подтверждает гипотезу о негативном и экономически значимом эффекте «регулирования через правоприменение», а именно: в «трехдневном окне» вокруг объявления о расследовании или предъявлении обвинений стоимость крупнейших криптоактивов снижалась на 0,7—1,4%, а наиболее выраженной была реакция в 2022 г., особенно в случаях, когда обвинения предъявлялись физическим лицам [7]. Согласно А. Казмирову, подход КЦББ к регулированию цифровых активов с европейской моделью показывает, что отсутствие четких правил и опора на судебные прецеденты создают для рынка неприемлемо высокий уровень неопределенности. Работа дает представление о сильных и слабых сторонах двух подходов регулирования, а именно «снизу вверх», т. е. через судебные решения, и «сверху вниз» — через общее законодательство [12]. Ряд авторов показывают на примере перехода КЦББ на протокол HTTPS, что технологические изменения в инфраструктуре доступа к данным способны создавать переходные издержки для участников рынка, временно ухудшая ценовую информативность и искажая поведение инвесторов [8]. Альтернативный подход к классификации излагает Т. Хоган, предлагая ценными бумагами считать только те токены, в смарт-контракте которых заложена функция осуществления платежей. Соответственно, цифровые активы ранжиру-

ются от минимально регулируемых и децентрализованных до полностью регулируемых токенизированных физических активов [11]. Это попытка предложить экономически обоснованную альтернативу «Тесту Хоуи» и одновременно создать дорожную карту для законодателей.

Регулирование рынка ценных бумаг в США считается одним из самых сложных в мире в силу большого числа законодательных актов и регуляторов, участвующих в обеспечении прозрачности рынка. Исторически ключевую роль в американском законодательстве в данной области играли два акта, а именно: закон «О ценных бумагах» 1933 г., который регулирует первичное размещение ценных бумаг, и закон «О биржах» 1934 г., определяющий вторичный рынок и деятельность бирж. Надзор за рынком распределен между несколькими ведомствами: этим занимается КЦББ, Служба регулирования отрасли финансовых услуг⁶ и Комиссия по торговле товарными фьючерсами⁷, в компетенцию которых входят надзор за соблюдением правил торговли на биржевом и внебиржевом рынках, а также нормативная деятельность.

До 2020 г. токенизированные активы в США оставались, скорее, концепцией и занимали незначительную долю рынка. Всплеск интереса к криптовалютам после 2017 г. подтолкнул американские компании к проведению первичных предложений токенов — ценных бумаг⁸ — по сути, продаже цифровых прав на акции. Такие размещения первоначально проходили на зарождавшихся в то время цифровых биржах, т. е. веб-сервисах, предоставляющих розничным пользователям услуги по торговле цифровыми активами, но большого распространения тогда не получили. Адаптацию законодательства США о ценных бумагах к современным реалиям цифровой экономики следует разделить на три этапа: период правовой неопределенности, который происходил в 2021—2024 гг.; институциональное развитие, начиная с 2025 г. по сегодняшний день; и, наконец, кодификация новых правил, которая началась совсем недавно, в 2026 г.

⁶ FINRA — Financial Industry Regulatory Authority.

⁷ United States Commodity Futures Trading Commission.

⁸ STO — Security Token Offerings.

На первом этапе главным инструментом КЦББ оставалось правоприменение, опиравшееся на «Тест Хоуи», о котором уже говорилось ранее. При отсутствии специального законодательства регулятор был вынужден добиваться соблюдения закона через судебные иски. Статистика отражает быстрый рост рынка, когда капитализация токенизированных казначейских облигаций США в 2022 г. составляла около 100 млн долл., а к концу 2023 г. превысила 700 млн долл., увеличившись, таким образом, более чем в шесть раз [15]. Наряду с этим явлением параллельно росло и число правовых исков — с 18 дел в 2018 г. до 101 дел в 2023 г. [13]. Ключевая проблема первого этапа сводится к правовой неопределенности, а именно: КЦББ и Комиссия по торговле товарными фьючерсами на протяжении более десятилетия не могли согласовать позиции о разграничении полномочий в отношении цифровых активов [3]. Подход КЦББ был строже и ориентировался на защиту инвесторов через жесткие требования к раскрытию информации эмитентами, таким образом, Комиссия по торговле товарными фьючерсами делала ставку на профессиональных участников рынка и применяла менее строгие стандарты. Появление новых инструментов постепенно размывало границы между зонами их ответственности, спровоцировав дублирование требований и, по рыночным оценкам, определенный правовой хаос. Это, в свою очередь, стимулировало отток инноваций и капитала из США в Европу и Азию, где уже внедрялись более предсказуемые правила регулирования цифровых активов.

С приходом к власти в 2025 г. администрации Д. Трампа начались серьезные институциональные изменения: например, значимыми событиями года стало принятие Конгрессом двух законов, образовавших первую комплексную правовую базу для цифровых активов. В июле 2025 г. был подписан «GENIUS Act»⁹ — новый федеральный закон, регулирующий рынок стейблкоинов, т. е. криптовалют с фиксированным курсом [4]. Закон определил круг эмитентов, а именно: банки и небанковские организации со специальной лицензией, установив жесткое требование о резервировании «один к одному» денежными средствами и облигациями [10]. При этом одновременно ужесточились правила для иностранных эмитентов и усилился контроль за операциями на рынке.

⁹ Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act.

Вторым документом, также принятым в июле 2025 г., стал «CLARITY Act»¹⁰, который впервые законодательно закрепил разграничение юрисдикций КЦББ и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, введя следующие категории цифровых активов [9]:

- цифровые товары — активы, чья стоимость производна от программного функционирования децентрализованного блокчейн-протокола, а регулятором является Комиссия по торговле товарными фьючерсами;

- актив по договору — цифровые активы, выпущенные в рамках инвестиционного контракта, предполагающего зависимость от управленческих усилий третьих лиц, а роль регулятора выполняет КЦББ;

- вспомогательные активы — токены, изначально проданные как часть инвестконтракта, но впоследствии отделенные от него, когда КЦББ регулирует первичное размещение, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами — вторичный рынок.

Закон также ввел механизм сертификации «зрелых блокчейн-систем», позволяющий децентрализованным сетям освобождаться от требований КЦББ о раскрытии информации. Перевод цифровых активов в правовое поле сразу сказался на статистике правоприменения, а число судебных разбирательств с участием КЦББ снизилось со 101 в 2023 г. до 33 в 2025 г., при этом сумма штрафов сократилась с 4,7 млрд долл. в 2024 г. до 142 млн долл. в 2025 г., что составляет менее 3% от уровня предыдущего года [13]. Сам рынок токенизированных активов при этом продолжал расти, и в 2025 г. он превысил 26,6 млрд долл., из которых более трети приходится на токенизированные казначейские облигации США, что более чем в 14 раз выше показателей начала 2024 г. [15]. С другой стороны, принятие этих актов повысило доверие инвесторов за счет роста прозрачности и предсказуемости. Начало 2026 г. ознаменовалось окончательным переходом к новой модели регулирования. 17 марта 2026 г. КЦББ и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустили совместно разработанный документ, официально закрепивший таксономию цифровых активов [14], получивший в финансовых кругах неофициальное название «последняя глава в книге Хоуи». Новая интерпретация старого закона четко определила, какие категории активов независимо

¹⁰ Digital Asset Market Clarity Act of 2025.

от результатов применения «Теста Хоуи» ценными бумагами не являются: цифровые товары, цифровые коллекционные предметы, цифровые инструменты (билеты, пропуска, удостоверения), стейблкоины. Токенизированные ценные бумаги при этом остаются ценными бумагами и находятся вне зависимости от технологии учета. Таким образом, нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг США в условиях цифровизации эволюционировало к модели «регулирования через классификацию». Если на первом этапе регулирующий подход опирался на общепринятый «Тест Хоуи», то начиная с 2025 г. была сформирована многоуровневая система законодательных актов, позволяющая дифференцировать режим регулирования в зависимости от экономической сущности актива.

В России законодательное поле, регулирующее цифровые финансовые активы, находится в начальной стадии формирования. Сами ЦФА по смыслу представляют собой электронные сертификаты, подтверждающие права инвестора на реальный актив, что соответствует действующему законодательству. Согласно ч. 2 ст. 1 федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, «Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы», и права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске ЦФА [6]. Выпуск и обращение цифровых активов осуществляются в российских информационных системах, работа которых регулируется Банком России. Операторами подобных систем являются российские юридические лица, включенные в специальный реестр из 19 организаций, куда входят крупные банки, биржи и специализированные платформы. К операторам обмена на сегодня отнесены только две из них: ПАО «Московская Биржа» и ПАО «СПБ Биржа» [2]. В 2026 г. движение в сторону

интеграции ЦФА в рынок акций продолжилось, и в 2026 г. правительство подготовило проект федерального закона «О цифровой валюте и цифровых правах» [1]. Проект предполагает создать цифровой депозитарий, в котором будут учитываться и передаваться права на цифровые активы, а вторичный рынок ЦФА полностью перевести на биржевую инфраструктуру. В результате ЦФА станут полноценным участником рынка ценных бумаг с привычным набором посредников, а также учетом и надзором за эмитентами.

Хотелось бы подчеркнуть, что регуляторную функцию на российском рынке ценных бумаг выполняет только Банк России в отличие от США, где, как было показано, несколько комиссий отвечают за отдельные виды активов. Вертикаль управления в России проще и прозрачнее и не создает риска несогласования действий разных ведомств в законодательной сфере. Еще одно существенное различие, на которое следует указать, — это доступность активов для розничного инвестора на российском рынке ценных бумаг. В США прямых ограничений на объем приобретения цифровых активов не установлено, а основными инструментами защиты инвесторов являются требования к раскрытию информации эмитентами. В России действует жесткое разделение между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами, при котором доля последних выше на 95% благодаря установлению сложных требований для получения статуса квалифицированного инвестора, а доступ неквалифицированных инвесторов к активам рынка ценных бумаг и, в частности, к ЦФА существенно ограничен. Такой подход отражает позицию Банка России, последовательно характеризующего цифровые активы как «высокорисковые инструменты» со ссылкой на их волатильность. Но есть и обратная сторона подобной осторожной политики, которая проявляется в снижении привлекательности ЦФА как инвестиционного инструмента, что, в свою очередь, создает более высокий «порог входа» относительно других видов инвестиционной деятельности.

Таким образом, ключевое различие моделей регуляторной архитектуры рынка ценных бумаг в США и России в значительной степени заключено в специфической классификации активов и режима допуска инвесторов. Американская модель представляет собой дифференцированную интеграцию, где цифровые активы встраиваются в существующую финансовую систему с созданием отдельных кате-

горий (цифровые товары, цифровые инструменты) и критериев децентрализации. Российская модель стремится к универсальному подходу с жесткими ограничениями. В результате американская система уже сформировала полноценное правоприменение, тогда как российская модель в настоящее время находится на стадии окончательного формирования. Возможно, следует использовать американский опыт в данной сфере, и Банку России целесообразно рассмотреть постепенное смягчение лимитов на покупку ЦФА неквалифицированными инвесторами, вплоть до их полной отмены в перспективе при параллельном ужесточении требований к раскрытию информации эмитентами и отражении этой информации в проспектах ЦФА или на электронных страницах активов. Сегодня на Московской бирже на страницах активов уже появляется отметка о неполном раскрытии информации эмитентом, но делается это непоследовательно, что, в свою очередь, зачастую создает более жесткие стандарты, способные повысить доверие инвесторов и снизить потребность в количественных ограничениях.

Литература

1. Власти предложили интегрировать ЦФА в российский фондовый рынок // Федресурс: URL: <https://fedresurs.ru/news/850027dd8ddb-4e5d-bab5-00bd0d3df57a> (дата обращения: 03.04.2026).
2. Операторы обмена цифровых финансовых активов // Банк России: URL: <https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/oofsfa/> (дата обращения: 28.03.2026).
3. SEC и CFTC: новый день для американских рынков // РБК: URL: <https://companies.rbc.ru/news/Wz3zGf4oDT/sec-i-cftc-novyj-den-dlya-amerikanskih-ryinkov/> (дата обращения: 17.04.2026).
4. Сенат США проголосовал за законопроект о стейблкоинах. Почему это важно // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/682c51729a794710284e70a8> (дата обращения: 09.04.2026).
5. США приравнивали ценные бумаги на блокчейне к обычным // РБК: URL: <https://amp.rbc.ru/crypto/news/697b2ef79a7947771a504309> (дата обращения: 08.04.2026).
6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации: URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 02.04.2026).

7. *Brož V.* Regulation by enforcement: the impact of Securities and Exchange Commission enforcement actions on crypto valuation // *Studies in Economics and Finance*. 2024. Vol. 42. No. 3. P. 489—509.

8. *De Jesus M., Dumitrescu A.* Unintended Consequences of Technological Innovation in Regulation: Evidence from the SEC's HTTPS Policy // *SSRN Working Paper*. 2024: URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5045489 (дата обращения: 10.04.2026).

9. Digital Asset Market Clarity Act of 2025 // *Congress.gov.*: URL: <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3633/titles> (дата обращения: 30.03.2026).

10. Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act & the Banking Industry // *BNN*: URL: <https://www.bnnnpa.com/resources/guiding-and-establishing-national-innovation-for-u-s-stablecoins-genius-act-the-banking-industry/> (дата обращения: 10.04.2026).

11. *Hogan T.L.* Which Crypto Tokens are Securities? // *AIER Papers*. 2025. No. 11: URL: <https://aier.org/wp-content/uploads/2025/07/AIER-Whitepaper-11-Which-Crypto-Tokens-are-Securities.pdf> (дата обращения: 31.03.2026).

12. *Kazimirov A.* Regulation by Enforcement: A Retrospective of the SEC's Vision for Digital Assets and an Alternative European Model // *Stanford-Vienna TTLF Working Papers*. 2024. No. 118: URL: <https://law.stanford.edu/publications/no-118-regulation-by-enforcement-why-the-securities-and-exchange-commissions-vision-for-digital-asset-markets-lacks-clarity-and-an-alternative-european-model/> (дата обращения: 14.04.2026).

13. *LaCroix K.* SEC: Less Crypto Enforcement, Lower Crypto Recoveries // *The D&O Diary*. 2026: URL: <https://www.dandodiary.com/> (дата обращения: 06.04.2026).

14. *Pinedo A.* Joint Interpretation from the SEC and CFTC on Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets // *Mayer Brown*. 2026: URL: <https://www.mayerbrown.com/> (дата обращения: 17.04.2026).

15. *Tokenized U.S.* Treasuries market data // *Backed Finance*: URL: <https://backed.fi/> (дата обращения: 11.04.2026).

References

1. Vlasti predlozhili integrirovat' CFA v rossijskij fondovij rynek // Fedresurs: URL: <https://fedresurs.ru/news/850027dd-8dd6-4e5d-bab5-00bd0d3df57a> (da-ta obrashcheniya: 03.04.2026).
2. Operatory obmena cifrovyyh finansovyh aktivov // Bank Rossii: URL: <https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/ootsfa/> (data obrashcheniya: 28.03.2026).
3. SEC i CFTC: novyj den' dlya amerikanskih rynkov // RBK: URL: <https://companies.rbc.ru/news/Wz3zGf4oDT/sec-i-cftc-novij-den-dlya-amerikanskih-rynkov/> (data obrashcheniya: 17.04.2026).
4. Senat SSHA progolosoval za zakonoproekt o stejblkoi-nah. Pochemu eto vazhno // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/682c51729a794710284e70a8> (data obrashcheniya: 09.04.2026).
5. SSHA priravnjali cennye bumagi na blokchejne k obychnym // RBK: URL: <https://amp.rbc.ru/crypto/news/697b2ef79a7947771a504309> (data obrashcheniya: 08.04.2026).
6. Federal'nyj zakon ot 31.07.2020 № 259-FZ «O cifrovyyh finansovyh aktivah, cifrovoj valyute i o vnesenii izmenenij v otдел'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // Ofi-cial'nyj internet-portal pravovoj informacii: URL: <http://pravo.gov.ru/> (data obrashcheniya: 02.04.2026).

Т.А. ВАГРАДЯН

Регулирование развития холдинговых структур в ювелирной промышленности — иллюзия или реальность?*

Аннотация. Современная экономическая политика решает вопросы регулирования, координации и развития процессов хозяйствования. Ее составляющий элемент — управление устойчивым развитием холдингов в ювелирной промышленности. Целью статьи —

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ваградян Т.А. Регулирование развития холдинговых структур в ювелирной промышленности — иллюзия или реальность? // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 127—136. DOI: